

Otabekov Ilxom Zokirjonovich

*Farg'ona imkoniyati cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabi
“Raqamli texnologiyalar” kafedrasida o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5898369>

AXBOROT OQIMI VA MODDIY OQIMLARNING AHAMIYATI

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot oqimlari, moddiy oqimlarni boshqarish, agrologistikada axborot oqimlarining turlari, ba'zi hollarda axborot oqimining harakatlanish yo'li, moddiy oqim harakati yo'nalishi bilan bir xil bo'lmashligi hamda axborot oqimining ko'rsatkichlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: axborot oqimlari, moddiy oqimlar, agrologistika, harakatlanish yo'li, ko'rsatkichlar.

Axborot – kommunikatsiya texnologiyalarining jamiyat xayotidagi o'rnini tobora ortib bormoqda. Respublikamizda AKTning rivojiga, uning turli sohalarga tatbiq etilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bois informatika va axborot texnologiyalarining nazariy va amaliy asoslarini puxta egallagan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ni amaliyotda qo'llay oladigan, yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash shu sohaga tegishli oliy ta'lim muassasalarining oldida turgan bosh vazifadir.

Axborot oqimlari logistik operatsiyalarni boshqarish va nazorat qilish uchun zarur bo'lgan logistik tizim bilan tashqi muhit o'rtasidagi o'zaro aloqalarning majmuaviy aylanishidir.

Bundan tashqari, moddiy oqimlarni boshqarish jarayoni asosida, logistik tizimlardagi axborotni qayta ishlash yotadi. Shunday ekan, logistikaning asosiy tushunchalaridan biri bu axborot oqimidir.

Axborot oqimi – bu logistik tizim ichida, logistik tizim va tashqi muhit orasida xarakatlanuvchi, logistik operatsiyalarning boshqaruvi va nazorati uchun zarur bo'lgan xabarlar va ma'lumotlar yig'indisidir. Axborot oqimi qog'oz va elektron hujjatlar ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Agrologistikada axborot oqimlarining quyidagi turlarini ajratadilar.

- oqim bilan bog'lanuvchi tizimlar turiga ko'ra: gorizontaal va vertikal;
- o'tish joyiga ko'ra: ichki va tashqi;
- logistik tizimga nisbatan yo'nalishiga ko'ra: kiruvchi va chiquvchi.

- axborot oqimi joriy oqimdan oldin, u bilan birga, yoki undan keyin harakatlanishi mumkin. Bunda axborot oqimi moddiy oqim bilan bir tomonga yoki qarama-qarshi tomonga yo'naltirilgan bo'lishi ham mumkin;

- qarama-qarshi yo'nalishdagi, moddiy oqimdan oldin keluvchi axborot oqimi, odatda, buyurtma to'g'risidagi ma'lumotlardan iborat bo'lishi mumkin;

- to'g'ri yo'nalishdagi, moddiy oqimdan oldin keluvchi axborot oqimi, kelishi kutilayotgan tovarlar to'g'risidagi birlamchi ma'lumotlardan iborat bo'lishi mumkin;

- to'g'ri yo'nalishda moddiy oqim bilan birgalikdagi axborot oqimida, moddiy oqimning miqdor va sifat parametrlari to'g'risidagi axborotlar kelishi mumkin;

- qarama-qarshi yo'nalishdagi moddiy oqimdan keyin kelgan axborot oqimida, tovarlarni, moliyaviy mablag'larni qabul qilinganligi natijalari, sifati va miqdori to'g'risidagi, turli xil e'tirozlar to'g'risidagi axborotlar o'tishi mumkin.

Umuman olganda, axborot oqimining harakatlanish yo'li, moddiy oqim harakati yo'nalishi bilan bir xil bo'lmasligi mumkin.

Axborot oqimi quyidagi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi.

- kelib chiqish manbai;
- oqim harakati yo'nalishi;
- jo'natish va qabul qilish tezligi;
- oqim intensivligi va boshqalar.

Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, axborot tizimlarining shakllanishi oqimlarining ayrim ko'rsatkichlari kesimidagi tekshirishlarsiz amalga oshmaydi. Misol uchun, biror korxonani hisoblash texnikasi bilan ta'minlash masalasini, ushbu ish joyi orqali o'tadigan axborot hajmi va qayta ishlashining zaruriy tezligini bilmasdan hal qilib bo'lmaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda moddiy oqimni quyidagi tarzda boshqarish mumkin:

- a) oqim yo'nalishini o'zgartirib;
- b) jo'natish tezligini, unga muvofiq bo'lgan qabul qilish tezligigacha cheklab;
- c) oqim hajmini ayrim bo'lim yoki tarmoqning o'tkazish qobiliyati kattaligigacha cheklab.

Axborot oqimi bir vaqt birligi ichida qayta ishlanadigan yoki o'tkaziladigan axborot miqdori bilan o'lchanadi.

Biror-bir ma'lumotdagi axborot miqdorini tashish usullari, kibernetika fanining axborot nazariyasi bo'limida o'rganiladi. Ushbu nazariyaga muvofiq

axborot miqdori birligi sifatida, ikkilangan birlik – bit qabul qilingan. Elektron hisoblash texnikasini qo'llaganda axborot baytlarda o'lchanadi. Bundan kelib chiqan holda kilobayt, megabayt va gigabaytlardan ham foydalaniladi.

Xo'jalik faoliyati amaliyotida axborot quyidagicha o'lchanishi mumkin:

1. qayta ishlagan yoki uzatilgan hujjatlar miqdori bilan;
2. qayta ishlanadigan yoki uzatiladigan hujjatlardagi hujjat qatorlarining umumiy soni bilan.

Shuni ham etiborga olish lozimki, iqtisodiy tizimlarda, logistik operatsiyalardan tashqari, axborot oqimi sodir bo'lishi va uzatilishi bilan kuzatiladigan, boshqa operatsiyalar ham amalga oshiriladi. Ammo logistik axborot oqimi umumiy axborot oqimining eng ahamiyatli qismini tashkil etadi. Ayniqsa, ishlab chiqarish korxonalarida va ulgurji savdo korxonalarida bu hol yaqqol sezilib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Anikin B.A. Logistika: Ucheb.posobiye. M.: Infra M. 2000 g.
2. Anikin B.A Praktikum po logistike. Uchebnoye posobiye. Moskva Infra-M 2002 g.
3. Gadjinskiy A.M. “Logistika” M 2003 g.
4. Nerush Y.M. Logistika. Uchebnik dlya vuzov.-3-ye izd., pererab. i dop.- M.: YUNITI-Dana, 2003 g.
5. <http://infotex.zn.uz/>
6. <https://hozir.org/>